

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХП), 2003. - №17. - 144 с.
(Укр., рос., англ. мов.)

У збірнику вміщено статті за темою: «Традиції української фізичної культури і формування системи фізичного виховання в Україні». Збірник присвячено 130 річниці від дня народження засновника української системи фізичного виховання проф. Івана Боберського (1873-1947).

Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів та всіх, кому не байдужа історія становлення України як держави.

Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харківського художньо-промислового інституту) [протокол № 7 від 28.04.2003 р.] та Львівського державного інституту фізичної культури [протокол № 1 від 23.09.2003 р.]

Збірник затверджено ВАК України як фахове видання у галузі фізичного виховання і спорту, педагогічних і біологічних наук.

Редакційна колегія:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Балабанова Л.М. | доктор психологічних наук, професор; |
| 2. Бізін В.П. | доктор педагогічних наук, професор; |
| 3. Бобін В.В. | доктор медичних наук, професор; |
| 4. Богуславський В.М. | доктор філософських наук, професор; |
| 5. Бойченко С.Д. | доктор педагогічних наук, професор; |
| 6. Бочарова С.П. | доктор психологічних наук, професор; |
| 7. Бутова О.К. | доктор філософських наук, професор; |
| 8. Вороніна Л.М. | доктор біологічних наук, професор; |
| 9. Давиденко Д.М. | доктор біологічних наук, професор; |
| 10. Дмитриєв С.В. | доктор педагогічних наук, професор; |
| 11. Друзь В.А. | доктор біологічних наук, професор; |
| 12. Єрмаков С.С. (гол.ред.) | доктор педагогічних наук, професор; |
| 13. Камаєв О.І. | доктор педагогічних наук, професор; |
| 14. Коваленко А.Б. | доктор психологічних наук, професор; |
| 15. Лапутін А.М. | доктор біологічних наук, професор; |
| 16. Ложкін Г.В. | доктор психологічних наук, професор; |
| 17. Солонухова О.Г. | доктор психологічних наук, професор; |
| 18. Ткачук В.Г. | доктор біологічних наук, професор. |

Почесна редакційна колегія:

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. К у ц О.С. | доктор педагогічних наук, професор; |
| 2. Вацеба О.М. | канд. педагогічних наук, доцент; |
| 3. Гречанюк О.О. | канд. наук з фіз. виховання і спорту. |

©Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2003

© Львівський державний інститут фізичної культури, 2003

Висновок. Проте порівняльний аналіз ІМТ у різних групах дозволяє стверджувати, що найбільш ефективним засобом для досягнення оптимальної МТ є заняття шейпінгом, тому що лише у цій групі він виявився у межах норми серед жінок, стаж занять яких перевищував 1 рік.

Подальші дослідження доцільно провести у напрямку вивчення інших проблем впливу занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок.

Література

1. Паффенбаргер Р.С., Ольсен Э. Здоровый образ жизни. – Олимпийская литература. – К, 1999. – 236 с.
2. Жильцова Н. Шейпинг-диета. – М.: Крон-пресс, 2000. – 256 с.

Стаття надійшла 23.09.2003 р.

ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЦИРКАДНИХ КОЛИВАНЬ НА ОРГАНІЗМ ЖІНОК 25-34 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІТНЕСОМ

Луковська Ольга, Гіркина Світлана

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. Стаття розкриває шляхи цілеспрямованого використання фізіологічних змін, що відбуваються в організмі жінки під впливом циркадних ритмів, для досягнення максимального ефекту в залежності від мети тренування.

Ключові слова: циркадні ритми, жінки, фітнес, фізичне навантаження.

Аннотация. Луковская Ольга, Гиркина Светлана. Физиологические аспекты влияния циркадных колебаний на организм женщин 25-34 лет, какие занимаются фитнесом. Статья раскрывает пути целенаправленного использования физиологических изменений, происходящих в организме женщины под воздействием циркадных ритмов, для достижения максимального эффекта в процессе тренировок.

Ключевые слова: циркадные ритмы, женщины, фитнес, физическая нагрузка.

Annotation. Lykovska Olha, Hirkina Svitlana. Physiological aspects of circadian oscillations influence upon women aged 25 – 34 engaged in fitness organisms. Article opens pathes of purposeful use of the physiological changes descending in an organism of the woman under influence of circadian rhythmnes, for achievement of the maximal effect during trainings.

Key words: circadian rhythms, women, fitness, physical load.

Постановка проблеми. Слід зауважити, що в оздоровчому тренуванні, при плануванні фізичного навантаження обов'язково слід враховувати індивідуальні циклічні процеси, що протікають в організмі жінки. Особливо потрібно приділяти увагу характеру річних, місячних та добових коливань.

Для позначення ритму з періодом в один день у хронобіології використовують поняття «добовий». У 1970 році при визначенні цього поняття почали віддавати перевагу терміну «циркадний», що позначає період тривалістю близько 24 годин. Надалі, під час визначення циклічності протікання різноманітних процесів і функцій, цей термін набув найбільшого розповсюдження [4].

Робота виконується згідно плану НДР Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час дослідження цієї проблеми окремі автори підкреслюють циклічність багатьох функцій та пов'язаних з ними фізіологічних якостей (М.Дж. Алтер, 2001 рік). Інші акцентують увагу на індивідуальності їх протікання. Циркадна ритмічність характерна для близько до 100 фізіологічних функцій; максимальний чи мінімальний прояв яких відбувається у певний час року, місяця, доби. Це відноситься до таких параметрів, як артеріальний тиск, температура тіла, частота серцевих скорочень, рівень вмісту гормонів [3,4,5].

Циркадні коливання залежать від «біологічного годинника», під яким мають на увазі фізіологічні механізми, що зумовлюють здатність організмів реагувати на інтервали часу та на явища, пов'язані з цими інтервалами. Функцією циркадних ритмів є зміни в реагуванні на внутрішні і зовнішні стимули. При чому: екзогенні біологічні ритми відбивають вплив зовнішнього середовища і залежать від фізичного стану організму; а ендогенні, - пов'язані з внутрішніми процесами організму і залежать від природних умов [5].

Усе це свідчить про важливість урахування циркадних ритмів при плануванні фізичного навантаження в системі фітнес-тренувань жінок, а також про необхідність більш детального розгляду цього питання.

Мета дослідження визначити шляхи цілеспрямованого використання фізіологічних змін, що відбуваються в організмі жінки під впливом циркадних ритмів, для досягнення максимального ефекту в залежності від мети тренування.

Результати досліджень. У практичній діяльності тренеру-викладачу з фітнесу часто приходиться вирішувати питання про те, у який час слід займатися кожній окремо узятій жінці. Найчастіше це питання зважується у бік її вільного часу. Але в ряді випадків, вирішена таким чином проблема, має негативні наслідки. Під час заняття жінка відчуває дискомфорт, сонливість. Після заняття, замість задоволення, вона почуває утому, роздратованість, у неї починається безсоння. Щоб цього не відбувалося, при виборі часу занять, необхідно враховувати зміни інтенсивності прояву різних функцій організму жінки.

Наочним прикладом асинхронного протікання фізіологічних процесів є умовний поділ людей на сов, жайворонків та голубів. До «сов» відносять людей, які демонструють найбільшу працездатність увечері, до «жайворонків» - зранку. У «голубів» піки працездатності не пов'язані з визначеним часом доби.

Для визначення оптимального часу занять нами була запропонована анкета, яка включала як прямі, так і непрямі питання, спрямовані на з'ясування періоду найбільшої фізичної та психологічної активності.

Наприклад:

- В який час ви прокидаєтесь самі?
- В який період ви в змозі виконати максимальну кількість роботи?
- В який період ви споживаєте найбільшу кількість їжі?
- Що ви відчуваєте після вдалого тренування: емоційну збудженість чи бажання відпочити?
- В який час ви завжди лягаєте спати?
- Коли б ви тренувались з більшим бажанням?

При обробці цієї анкети найбільше уваги приділялося тому, наскільки точно в жінки виявлена придатність до найбільшої активності у певний час. Було з'ясовано, що замість двох класичних піків працездатності (з 9.00 до 12.00 та з 16.00 до 19.00) простежувався один, зсунутий на ранок або на вечір; а максимальне споживання їжі спостерігалось ввечері замість обіду.

На підставі всього цього були надані рекомендації щодо вибору оптимального часу занять, режиму харчування та відпочинку, а також було розширено діапазон роботи клубу, який на теперішній час становить: з 8.00 години ранку до 21.30 ввечері. Це дало змогу жінкам, які працюють займатися фітнесом як після, так і до роботи, що знайшло багато позитивних відгуків.

При аналізі відповідей на пряме запитання: «До кого ви відносите себе за добовими ритмами: сов, жайворонків чи голубів?», слід відмітити, що 48% жінок, відносно багатьох своїх попередніх стверджень, дали не вірну відповідь. Це свідчить про те, що жінка не завжди може визначити оптимальний час занять самостійно.

Місячні циркадні ритми жінок нами було розглянуто на прикладі овуально-менструального циклу (ОМЦ). Відомо, що місячний («лунний») цикл впливає на організм жінки (табл.1). У зв'язку з чим ряд авторів рекомендують усім жінкам добирати об'єм і характер фізичного навантаження виходячи з фаз місяця [6].

Таблиця 1.

Взаємозв'язок характеру навантаження з фазами місяця та ОМЦ

№	Характер навантаження	Дні циклу	Фази ОМЦ	Дні циклу	Фази ОМЦ	% жін.	фази місяця
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Період відновлення	1-14	Фолікулярна фаза	0-4	менструальна	20	↓
2.	Переважно аеробне			4-11	поліферантна	29	⊕
3.	Перехідний період			11-14	овуляторна		
4.	Переважно швидкісно-силове	15-28	Лютеальна фаза	15-28	секреторна	24	↑
						27	⊗

Примітки. Колонка VII - відображає відсоток жінок, у яких менструальна фаза співпадає з відповідною фазою місяця, а колонка VIII - відображає фази місяця: ↓ - убуюча фаза; ⊕ - новий місяць; ↑ - зростаюча фаза; ⊗ - повний місяць.

В результаті обстеження 70 жінок на предмет відповідності фаз місяця фазам ОМЦ, нами було виявлено, що, навіть при відповідності довжини ОМЦ довжині місячного циклу (у 84% жінок довжина ОМЦ встановлює 28-30 днів), немає ніякого взаємозв'язку між фазами ОМЦ та місячними фазами.

Тому при плануванні фізичного навантаження слід спиратися виключно на індивідуальний цикл кожної окремої жінки. Окрім того було встановлено, що 90% жінок мають циклічні коливання ваги протягом місяця ($\pm 1-2$ кг, при чому збільшення ваги відбувається під час секреторної фази, а зменшення - поліферантної). Це пов'язано з тим, що в секреторній фазі відбувається затримка рідини у жировому прошарку та органах малого тазу [1]. Близько 60% жінок погано себе почувають у предменструальний період та на початку менструальної фази, і більше 30% жінок відчувають больовий синдром у період овуляції, що свідчить про наявність запальних процесів статевої системи. Усі ці данні було використано при побудову програми тренувань.

У зв'язку з вищезгаданим рекомендуємо у фолікулярній фазі віддавати перевагу активній стимуляції катаболічних процесів, що спрямовано на зменшення жирового прошарку (вправи на окремі ділянки

тіла з великою кількістю повторів), а у лютеальній або секреторній фазі активно стимулювати анаболічні процеси, що спрямовано на зміцнення м'язової тканини (вправи силової, або швидко-силової спрямованості).

У менструальній фазі тимчасово зменшується величина навантаження, а у овуляторній фазі на початку заняття виконують вправи силової спрямованості, а в кінці і на окремі ділянки тіла з великою кількістю повторів. Також, цей порядок побудови заняття, використовують в секреторній фазі у тому випадку, коли обхватні розміри одних сегментів необхідно збільшити, а інших – зменшити [6].

Окрім того в предменструальному періоді, а також в менструальну та овуляторну фази забороняється виконувати вправи на нижній пресс, піднімати вагу або виконувати вправи з великим обтяженням.

Під час розгляду річного циклу ми сконцентрували свою увагу на циклічності змін ваги. Виходячи з результатів дослідження 70 жінок 25-34 років, що займаються фітнесом на базі клубу «Тандем» м. Дніпропетровська ми зробили наступні висновки: 85% жінок здійснюють набір ваги восени, і 90% жінок зменшують свою вагу весною (табл.2).

Таблиця 2.

Вплив річних циклів на характер змін, що відбуваються в організмі жінки 25-34 років

Зміни ваги восени		Зміни ваги весною	
[%]	<i>Характер змін</i>	[%]	<i>Характер змін</i>
15	не змінюють своєї ваги	10	не змінюють своєї ваги
85	збільшують вагу на 1-4 кг.	90	зменшують вагу
			65
		25	зменшують свою вагу восени на 1-2 кг
<i>Характер фізіологічних змін:</i>			
Переважають анаболічні процеси.		Переважають катаболічні процеси.	
<i>Засоби фізичної культури:</i>			
Вправи на тренажерах, силові вправи у партері.		Тривала аеробна робота, вправи класичної аеробіки та ритмічної гімнастики.	

Тобто ми бачимо, що восени йде набір ваги, обумовлений внутрішнім бажанням організму зробити запас на зиму, а також багатою кількістю вітамінів та поживних речовин. Ми будемо використовувати

цей період, як благотворний для зміцнення та розвитку м'язової тканини.

А весною відбувається зменшення ваги, обумовлене протилежними факторами. Цей період ми використовуємо для зменшення жирового компоненту. Літом та взимку тренування відбувається за класичною схемою.

Висновки:

1. При підборі часу тренування, режиму харчування та відпочинку враховувати індивідуальні добові ритми людини.
2. При підготовці місячного плану тренувань слід орієнтуватися виключно на овуально-менструальний цикл жінки. У фолікулярній фазі віддавати перевагу активній стимуляції катаболічних процесів, що спрямовано на зменшення жирового прошарку (вправи на окремі ділянки тіла з великою кількістю повторів); а у лютеальній або секреторній фазі активно стимулювати анаболічні процеси, що спрямовано на зміцнення м'язової тканини (вправи силової, або швидко-силової спрямованості).
3. При плануванні програм тренувань слід враховувати самопочуття жінки в залежності від фаз ОМЦ. Особливо в предменструальному періоді, а також в менструальну та овуляторну фази забороняється виконувати вправи на нижній пресс, піднімати вагу або виконувати вправи з великим обтяженням.
4. Тренувальне навантаження в річному періоді повинне дублювати фізіологічні зміни, пов'язані з річними біоритмами. А саме: осінню в програму тренувань потрібно включати вправи на тренажерах та силові вправи в партері, а весною рекомендуємо вправи класичної аеробіки та ритмічної гімнастики.
5. При роботі з жінками цієї вікової групи обов'язково потрібно вести постійний контроль для отримання зворотного зв'язку про реакцію організму на той чи інший вид фізичного навантаження.

Подальші дослідження доцільно провести у напрямку вивчення інших проблем впливу циркадних коливань на організм жінок 25-34 років, які займаються фітнесом.

Література

1. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта. – К.: Олимпийская литература, 2001.
2. Хоули Едвард Т., Френкс Б. Дон. Оздоровительный фитнес. - К.: Олимпийская литература, 2000.
3. Матеріал з мережі інтернет.

4. Алтер М.Дж. Наука о гибкости. — К.: Олимпийская литература, 2001.
5. Советский энциклопедический словарь под ред. Прохорова. - М.: Советская энциклопедия, 1985.
6. Лекційний матеріал курсів підготовки тренерів з шейпінгу. - Санкт-Петербург, 2003.
Стаття надійшла 14.09.2003 р.

ДЕРЖАВНІ ТЕСТИ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ: У ЧОМУ СУТЬ ПРОБЛЕМИ?

Леко Богдан

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Анотация. Стаття розглядає проблему впровадження національних тестів для визначення рівня фізичної підготовленості населення України. Обґрунтовується думка, що ці тести мають бути вдосконалені, індивідуалізовані та диференційовані, відповідно рівня фізичної підготовленості, здоров'я особистості. Варто оцінювати не результати тестів, а динаміку їх змін для кожної особи.

Ключові слова: українські державні тести з фізичної підготовленості, удосконалення, здоров'я.

Аннотация. Леко Богдан. Государственные тесты физической подготовки: В чём сущность проблемы? В статье рассматривается проблема использования государственных тестов для определения уровня физической подготовленности населения Украины. Обосновывается мнение, что эти тесты должны быть усовершенствованы, индивидуализированы и дифференцированы, согласно уровню физической подготовленности, здоровья личности. Следует оценивать не результаты тестов, а динамику их изменения для каждого человека.

Ключевые слова: украинские государственные тесты физической подготовленности, усовершенствование, здоровье.

Annotation. Leko Bogdan. State tests of physical preparation: Where is the essence of the problem? Article deals with the problem of introduction of state tests for determining of the level of physical preparation of the population of Ukraine. It considers, that these tests must be improved, individualised and differentiated, according to levels of the physical preparation, health of person. It worth to estimate the dynamic of changes of the results of tests for every person, but not the results themselves.

Key words: Ukrainian state tests of physical preparation, improve, health.

Постановка проблеми. Значення фізичної культури і спорту (ФКіС) для забезпечення життєздатності та розвитку суспільства неможливо переоцінити. З іншого боку, роль фізичного виховання і спорту (ФВіС) і ступінь їх впливу на здоров'я і фізичний розвиток людини визначається саме соціумом і його законами, що встановлюють правила функціонування ФКіС. Зокрема, основним завданням ФКіС, згідно закону України “Про фізичну культуру і спорт” (1993) є “постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження